

CLAUSURA DE ROTACIÓN EXTRAMURAL

**CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO

HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E
Empresa Social del Estado

**FACULTAD
DE SALUD**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO

PERIODO ACADÉMICO 2019A SERVICIO DE ODONTOLOGÍA

ESTUDIANTES:

KELLY VALENTINA CAMPO PATIÑO

LORENA CASANOVA BASTIDAS

DANIELA ANDREA HERNÁNDEZ AGUIRRE

PAOLA CAROLINA GRUESO ZEA

HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E

Empresa Social del Estado

Somos **calidad**, somos **USC**

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE FEBRERO A MAYO 2019

SEDE	HORAS DIARIAS	DÍAS A LA SEMANA	SEMANAS LABORADAS	NÚMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL DE HORAS POR ESTUDIANTE
HOSPITAL SAN RAFAEL CERRITO	9	5	12	4	270
TOTAL	9	5	12	4	1.080

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN RANGO DE EDAD

<1	1 - 4	5 - 14	15 - 44	45 - 59	> 60
116	125	313	526	238	107

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN EL GÉNERO

MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
506	827	1.333

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACIÓN

CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR	OTRO
172	1057	0	3	61

ACTIVIDADES REALIZADAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

HISTORIAS CLINICAS	CONTROL DE PLACA	ENSEÑANZA	AMBIENTACIÓN	SELLANTES	FLÚOR	PROFILAXIS	DETARTRAJE
499	179	146	0	270	55	155	146

ACTIVIDADES REALIZADAS DE MORBILIDAD

AMALGAMAS	RESINAS	IONÓMERO	TEMPORAL	EXODONCIA	ENDODONCIA	RAYOS X	URGENCIAS	MEDICINA ORAL
460	395	47	1	144	17	60	5	0

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL DE ACTIVIDADES	TOTAL DE FACTURACIÓN
2542	\$59.109.700,00

HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E

Empresa Social del Estado

Somos **calidad**, somos **USC**

RUTA A SEGUIR PARA EL MANEJO DE ABSCEOS ODONTOGÉNICOS EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO - VALLE

HOSPITAL “SAN RAFAEL” E.S.E

Empresa Social del Estado

Somos **calidad**, somos **USC**

INTRODUCCIÓN

Las infecciones odontogénicas, se define como procesos infecciosos en estado de celulitis o abscesos que han evolucionado desde un diente, ya sea por origen pulpar y/o periodontal hasta los tejidos adyacentes.

OBJETIVO GENERAL

Conocer la ruta implementada para el manejo de abscesos odontogénicos en la consulta odontológica de primer nivel de atención del Hospital San Rafael de El Cerrito - Valle

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Comprender la ruta del proceso infeccioso desde la consulta odontológica a hospitalaria del Hospital san Rafael de El Cerrito –Valle

Conocer los procesos infecciosos en la consulta odontológica del Hospital san Rafael de El Cerrito – Valle

Conocer el manejo de los procesos abscesos odontogénicos desde el punto de vista farmacéutico para los pacientes que asisten a la consulta odontológica en el Hospital san Rafael de El Cerrito – Valle

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se ha observado a criterio clínico una baja asistencia de pacientes a consulta externa por razones de prevención. Por ende, los abscesos odontogénicos son una de las causas principales para que los pacientes asistan a consulta odontológica ya que presentan sintomatología de dolor.

HOSPITAL “SAN RAFAEL” E.S.E
Empresa Social del Estado

Somos **calidad**, somos **USC**

JUSTIFICACIÓN

El manejo de los abscesos odontogénicos deben ser atendidos por un profesional capacitado. Es de real importancia que el odontólogo general conozca las características de la evolución de la enfermedad, su tratamiento y su manejo farmacológico.

GLOSARIO

- **Absceso:** es una acumulación de pus en un espacio cerrado.
- **Celulitis:** es un proceso inflamatorio difuso dentro de los tejidos, que pueden manifestarse edema, enrojecimiento, dolor, y la interferencia con la función.
- **Dentoalveolar:** limitado en la región dentoalveolar sin sobrepasar el surco yugal, el piso de la boca o el paladar duro.
- **Orofacial:** afecta espacios aponeuróticos cráneo-cervico-faciales.

Referencias: *Clinical management of acute orofacial infections.* [Greenstein G¹](#), [Greenstein B²](#).

HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E

Empresa Social del Estado

Somos **calidad**, somos **USC**

MARCO TEÓRICO

ABSCESOS ODONTOGÉNICOS

VÍA PULPAR

- Caries/ Fractura dental
- Hiperemia Pulpar
- Pulpitis Irreversible sintomática/asintomática
- Periodontitis apical

VÍA PERIODONTAL

- Gingivitis
- Periodontitis Crónica
- Periodontitis Apical
- Pericoronitis

Referencias: *Clinical management of acute orofacial infections.* [Greenstein G¹](#), [Greenstein B²](#).

HOSPITAL “SAN RAFAEL” E.S.E

Empresa Social del Estado

Somos **calidad**, somos **USC**

Microbiología de la infección

Infección oral polibacteriana

Aprox. El 5% son debido a bacterias aeróbicas

60% conjuntamente con aerobios y anaerobios

35% bacterias anaeróbicas

Bacterias más frecuentemente aisladas:

ANTIBIÓTICOS

BETALACTÁMICOS

Bactericidas activos

Penicilina G

Amoxicilina + Ac. Clavulánico

MACRÓLIDOS

Bacteriostático

Eritromicina

Espiramicina

Claritromicina

Azitromicina

METRODINAZOL

Bacteriostático

CLINDAMICINA

Alérgicos a la Penicilina

Alérgicos a la Bectalactamasa

BACTERIAS

- AEROBIOS FACULTATIVOS
- ANAEROBIOS

Inhibidor de bectalactamasa

ANAEROBIOS GRAMNEGATIVOS

- ANAEROBIAS GRAMNEGATIVAS
- ESPIROQUETAS
- Se realiza sinergismo con betalactámicos

ANAEROBIOS FACULTATIVOS Y ESTRICTOS
Incluyendo cepas productoras de bectalactamasa

Somos calidad, somos USC

INGRESO A CONSULTA

Abscesos

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Deformación de contorno bien delimitada.
- Fluctuante a la palpación.
- Zona eritematosa relacionada.
- Dientes relacionados muestran pruebas de vitalidad negativas.
- Adenopatías regionales dolorosas.

HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS

- Procesos cariosos con compromiso de cámara.
- Lesiones apicales.
- Periodontitis apical crónica
- Fracturas dentales y/o alveolares.
- Trauma mandibular.

Celulitis

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Deformación de contorno extraoral.
- Disminución de surcos faciales
- Piel tensa y brillante con coloración violácea o eritematosa
- Foco odontogénico evidente.
- Limitación en la función.
- Calor local y dolor a la palpación.

HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS

- Restos radiculares con lesiones apicales
- Periodontitis Dientes en erupción
- Lesiones radiolúcidas de origen infeccioso (1)

HALLAZGOS GENERALES

- Adinamia
- Malestar general
- Fiebre: Mayor a 38 grados centígrados Diaforesis
- Taquicardia: Frecuencia cardiaca mayor a 90 Pulsaciones/minuto
- Pulso débil e irregular Dolor agudo, pulsátil e irradiado
- Taquipnea: frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones / minuto (1,8

MARCO ÉTICO - LEGAL

Código de
Núremberg

Declaración
de Helsinki

Código de ética
del Odontólogo

Principios
bioéticos

Resolución
3577 de 2006

MARCO CONTEXTUAL

La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio de El Cerrito es una entidad con categoría especial de entidad pública, descentralizada, del orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, Artículo 194, 195 y 196 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1.993.

HOSPITAL “SAN RAFAEL” E.S.E

Empresa Social del Estado

Somos **calidad**, somos **USC**

METODOLOGÍA

- Información otorgada por el área de Odontología y urgencias del Hospital San Rafael de El Cerrito.
- Revisiones bibliográficas.

HOSPITAL “SAN RAFAEL” E.S.E

Empresa Social del Estado

Somos **calidad**, somos **USC**

RESULTADOS

HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E
Empresa Social del Estado

Somos **calidad**, somos **USC**

RUTA A SEGUIR PARA EL MANEJO DE ABCESOS ODONTOGÉNICOS EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO - VALLE

Tipo de manejo para paciente **leve**

CONSULTA EXTERNA

Tipo de manejo para paciente **moderado - grave**

CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

Diseminación de la infección a los espacios aponeuróticos, de cabeza y cuello.

- RUTA INTERNA EN EL HOSPITAL.
- MANEJO CLINICO DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD.
- MANEJO FARMACOLÓGICO.
- MANEJO ASISTENCIAL.

INICIO

Anamnesis, examen clínico, ayudas diagnósticas

Determinar etiología y severidad de la infección

Infección leve y localizada

Manejo ambulatorio

Antibioticoterapia, analgésica-antiinflamatoria según sea el caso

Evaluar la necesidad de drenaje quirúrgico bajo anestesia local

Eliminación definitiva del foco infeccioso

Infección moderada a severa con potencial de diseminación

Celulitis facial

Absceso cervicofacial

Acompañamiento del Odontólogo a urgencias para iniciar manejo antibiótico

Manejo intrahospitalario

Eliminación definitiva del foco infeccioso

RUTA A SEGUIR PARA EL MANEJO DE ABCESOS ODONTOGÉNICOS EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO - VALLE

Absceso periapical

Tratamiento convencional de conducto o exodoncia según sea el pronóstico dental

Pericoronitis

Eliminar irritantes locales, drenaje, lavado profuso con suero, exodoncia según sea el caso

Absceso periodontal

Remoción de cuerpo extraño a nivel de surco periodontal, exodoncia según pronóstico dental

Controles periódicos

Reducción de la infección

NO

SI

FIN

Manejo farmacológico Hospital San Rafael El Cerrito

Tipo de manejo para paciente Leve

ANTIBIÓTICOS

- Primera Elección: Amoxicilina Capsulas 500 Mg, Vo, C/8 Horas, Por 7 Días.
- Segunda Elección: Clindamicina, 300 Mg Vo, C/6 Horas, 7 Días.
- Tercera Elección: Azitromicina, 500 mg VO, C/24 horas, por tres días.

ANALGÉSICOS

AINES, puede manejarse con los siguientes antiinflamatorios:

- Ibuprofeno tabletas 400mg cada 6 horas por 5 días
- Naproxeno tabletas 250mg cada 6 horas x 5 días
- Diclofenaco tabletas 50mg cada 8 horas por 5 días

En caso de contraindicación para medicación con AINES, manejar analgesia con:
Acetaminofén tabletas 500mg, 1 cada 6 horas x 5 días

Tipo de manejo paciente Moderado - Grave

CONSULTA EXTERNA

<https://previews.123rf.com/images/kzenon>

Inspección de Infección (historia clínica)

Paciente presenta criterios de Remisión

https://www.researchgate.net/figure/InstalacionPenrose_fig2

Acompañamiento Del odontólogo al paciente

Triagge : se le informa al médico general la situación actual del paciente

<https://phosp.2sf.com/fig1/hospital>

Se deja en control en urgencias y se verifica cuál fue el manejo hospitalario dado por el medico a cargo.

<https://phosp.3tf.com/images/medical>

Manejo farmacológico Hospital San Rafael El Cerrito

Tipo de manejo para paciente Moderado - Grave

AMBULATORIO / HOSPITALARIO

CELULITIS/ABSCESOS MODERADO

AMBULATORIO

- CLINDAMICINA 600MG/ 8H IM
si mejora manejo como ADA

CELULITIS /ABSCESOS SEVEROS

HOSPITALARIO

- CLINDAMICINA 600MG/ 6-8H IV
cuando salga del hospital manejo como
ADA

KRUGER GO CIRUJIA BUCOMAXILOFACIAL PANAMERICADA MEXICO 1986 Kaban, L.B. Cirugía bucal y maxilofacial en niños. México: Interamericana, 1992,

HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E
Empresa Social del Estado

Somos **calidad**, somos **USC**

RECOMENDACIONES

- Si no hay mejoría dentro de las 48 hrs, manejo de Amoxicilina + Ac. Clavulánico
- Mejorar la higiene y evitar propagación de infecciones
- Mejorar la vigilancia de la resistencia a los medicamentos

DISCUSIÓN

El profesional a cargo tiene que tener los conocimientos fisiológicos, anatómicos, microbiológicos de evolución de la enfermedad y para tener un diagnóstico indicado dando un adecuado manejo en el ámbito asistencial y farmacológico. La educación al paciente es primordial.

CONCLUSIONES

El proceso de la infección puede generar dos rutas, dependiendo del grado de diseminación de la infección con que asista el paciente.

Referencias

- Referencias: Clinical management of acute orofacial infections. Greenstein G¹, Greenstein B²
- Documento de consenso sobre el tratamiento antimicrobiano de las infecciones bacterianas odontogénicas Bascones, A.,⁽¹⁾, Aguirre, JM.⁽²⁾.
- Enfermedad periodontal, odontopatógenos y perfil de resistencia a los antibióticos habitualmente utilizados como tratamiento o profilaxis en odontología en España Maestre, JR., Bascones, A.,
- Opciones terapéuticas en la infección de origen odontogénico. Maestre, JR., Med. Oral, Patog oral, Cir bucal 2004.
- Bases farmacomicrobiológicas del tratamiento antibiótico de las enfermedades periodontales y periimplatarias. Liñares, j., Herrero M.,
- GUIA DE ATENCIÓN INFECCIONES ODONTOGÉNICAS Universidad Nacional de Colombia Abril 2017
- KRUGER GO CIRUJIA BUCOMAXILOFACIAL PANAMERICADA MEXICO 1986 Kaban, L.B. Cirugia bucal y maxilofacial en niños. México: Interamericana, 1992